

ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОСТИ

Герцекович Д.А., к.тех.н., доцент, Иркутский государственный университет
Ларин С.Н., к.тех.н., старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
Подлиняев О.Л., д.псих.н., профессор, Иркутский государственный университет
Хоценко В.С., Иркутский государственный университет

Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу экономических предпосылок перехода от старых общественных отношений к новым и более эффективным. Для эмпирического подтверждения экономически обусловленных закономерностей обновления общественных отношений на базе данных о динамике производства в агропромышленном комплексе России по категориям хозяйств был проведен сравнительный анализ эффективности индивидуального сектора, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Для этого использовалась модель «Доходность-риск» и ее инструментарий. В основу этой модели положены базовые критерии портфельного анализа: ожидаемая доходность и уровень риска. Проведенные исследования показали преимущество фермерских хозяйств, как более совершенных форм хозяйствования. Дальнейшее развитие фермерских хозяйств сдерживает недостаток опыта, невысокая финансовая грамотность, недостаток финансовых средств. На основе синтезированных моделей «Доходность-риск» предложена двухуровневая стратегия инвестирования.

Ключевые слова: доходность, риск, модель «Доходность-риск», теория портфеля.

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Региональная и отраслевая экономика).

DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2022.228.6.001

Abstract: The article is devoted to a comprehensive analysis of the economic prerequisites for the transition from old social relations to new and more effective ones. To empirically confirm the economically determined patterns of updating social relations on the basis of data on the dynamics of production in the agro-industrial complex of Russia by category of farms, a comparative analysis of the effectiveness of the individual sector, farms and agricultural organizations was carried out. For this purpose, we used the Return-Risk model and its tools. This model is based on the basic criteria of portfolio analysis: expected return and risk level. The conducted studies have shown the advantage of farms as more advanced forms of management. The further development of farms is hindered by a lack of experience, low financial literacy, and a lack of financial resources. On the basis of the synthesized models "Return on Risk" a two-level investment strategy is proposed.

Keywords: return, risk, return-risk model, portfolio theory.

DOI: 10.48521/FINBIZ.2022.228.6.001

Введение.

Рассмотрим изменение общественных отношений человечества в историческом аспекте, а именно, в соответствии с динамикой производства продуктов питания и средств, обеспечивающих жизнедеятельность.

Как известно, на всех предшествовавших ступенях общественного развития производство было коллективным, а потребление сводилось к прямому распределению продуктов внутри общин. Но в этот производственный процесс постепенно проникает разделение труда, которое подрывает коллективный характер производства и порождает обмен. За счет дальнейшего развития разделения труда между земледелием и ремеслом, торговлей и судоходством члены родов и племен очень скоро перемешивались между собой. А товарное производство постепенно становится господствующей формой. В свою очередь органы родового строя трансформировались в государственные.

Возрастающая плотность населения влечет за собой более тесное сотрудничество внутри коллектива. Однако низкая эффективность и слабая организация труда привела к упадку не только в промышленности и торговле, но и в земледелии. Крупные сельскохозяйственные комплексы перестали приносить доход. Единственно выгодной формой земледелия стали мелкие хозяйства [4; 5]. То есть в основе всех перемен смены одних общественных отношений другими лежат экономические предпосылки (появление новых более эффективных орудий, рост населения, изменение отношения к труду, к его результатам).

До первой мировой войны Россия в мировой торговле занимала лидирующие позиции по экспорту зерна. Этот результат был получен за счет использования экстенсивных форм хозяйствования. В первую

очередь это - распашка новых земель, рост поголовья скота без существенных изменений технологии производства и неизменной продуктивности земли и скота. Позднее, по целому ряду причин, ведущая позиция в этом сегменте экспорта страной была утеряна.

С начала XXI века сельскохозяйственная отрасль России вновь возрождается по объемам экспорта зерновых культур. Следствием совершенствования аграрных технологий стал рост производства, с которым связан рост урожайности. Однако, существующая сильная зависимость урожайности от погодных условий, недостаточная техническая оснащенность предприятий АПК и прежде всего зерноуборочной техникой, обуславливает необходимость поиска наиболее эффективных форм и методов организации производства зерновых культур. Выявлению более прогрессивных форм хозяйствования и инновационного развития предприятий АПК посвящена настоящая статья.

Цель исследования.

Цель настоящего исследования заключается в обосновании эффективности инвестирования в предприятия агропромышленного комплекса при помощи модели «Доходность-Риск» с учетом влияния факторов инновационности. Кроме того, на примере развития сельскохозяйственной отрасли России выявить преимущества фермерских хозяйств как основы формирования более совершенных форм хозяйствования.

Материалы и методы.

В настоящем исследовании в качестве исходных материалов использовались данные о показателях динамики роста продукции сельского хозяйства за 1992-2019 гг. в разрезе их категорий [2, С. 355-358]. На основе этих данных была исследована информа-

ция о структурных изменениях в сельскохозяйственном производстве, развитии индивидуального сектора, продукции растениеводства и животноводства, продовольственных ресурсах и их использовании.

Для выполнения поставленных целей и задач были использованы:

а) инструментарий модели «Доходность-риск» [2];

Эта модель использует базовые положения современной теории портфельного анализа [2; 10; 11; 12]. Она позволяет инвестору выбирать группы наиболее привлекательных инвестиционных инструментов при формировании инвестиционного портфеля и выстраивать систему предпочтений. Модель включает в себя три базовых критерия – ожидаемую доходность, риск, отношение ожидаемой доходности к риску, дополненные сопоставительным анализом взаимного расположения исследуемого инструмента и линии тренда;

б) тренд-анализ (для построения системы инвестиционных предпочтений в группе инструментов-лидеров) [7; 9];

в) корреляционный анализ (для синтеза подгрупп инвестиционных инструментов-лидеров, позволяющих сформировать инвестиционный портфель, обладающий максимально возможным уровнем диверсификации);

г) портфельный анализ (для исключения из дальнейшего рассмотрения в ближайшем инвестиционном горизонте инструментов, не представляющих инвестиционного интереса и формирования, в конечном счете, группы инструментов-лидеров).

Результаты и обсуждение.

После формирования группы лидеров перед инвестором возникает задача создания инвестиционной

стратегии, или нескольких стратегий, в зависимости от того, что из себя представляет группа лидеров. Наиболее простой вариант – это портфель с равными весами, в который входят все инструменты-лидеры. В результате этого в одну группу включаются инструменты разного уровня риска и доходности. Такой подход исключает возможность учета личных предпочтений инвестора, его финансового состояния, отношения к риску, возраста, опыта и пр. [1; 4]. Таких инвесторов принято называть «всеядными».

Если в группе лидеров можно выделить несколько подгрупп, существование которых можно объяснить путем фундаментального финансового анализа, то в этом случае наиболее приемлемым будет формирование нескольких инвестиционных стратегий в соответствии с числом выделенных подгрупп – лидеров [2].

1. Сопоставительный анализ динамики объемов производства в целом, растениеводства и животноводства.

Для сравнения будем использовать осредненные данные для каждой категории хозяйств. Сопоставление перечисленных показателей по категориям рассматриваемых хозяйств показало высокий уровень разброса как по величине ожидаемой доходности и по уровню риска (см. рис.1). Диаграмма строится по осредненным данным, ожидаемой доходности и уровня риска для каждого типа хозяйствования. По оси абсцисс откладывается осредненный уровень риска, а по оси ординат – осредненная ожидаемая доходность. Осреднение проводится по результатам в растениеводстве и животноводстве последовательно для каждого типа хозяйств.

Рисунок 1 - Диаграмма рассеяния по осредненным данным (в скобках для каждого типа хозяйств указана величина отношения Dx/Rs)

Из диаграммы следует, что лидерами по ожидаемой доходности и анти-лидерами по уровню риска являются фермерские хозяйства. По мнению авторов, высокий уровень риска можно объяснить недостаточным высоким накопленным опытом этой категории хозяйствования, или скорее утраченным. В некотором смысле эта форма хозяйствования для России является новой, во временных рамках последнего столетия. Однако ранее, во времена НЭПа, рыночные механизмы показали свое преимущество над плановыми.

Анализ исходных диаграмм рассеяния, и прежде всего углов наклона, также свидетельствует о преимуществе фермерских хозяйств, а именно макси-

мальное отношение доходности к риску показывают именно фермерские хозяйства.

Этот тип хозяйствования по своим инвестиционным качествам более всего соответствует интересам инвесторов, не избегающих риска [12].

В свою очередь личные хозяйства демонстрируют минимальные уровни риска при, соответственно, предельно низком уровне ожидаемой доходности. Более чем «скромные» результаты этого типа хозяйствования обусловлены дефицитом необходимого сельскохозяйственного оборудования, который, прежде всего, обусловлен недостатком финансовых средств. Единственным благоразумным способом разрешения существующей проблемы является фор-

мирование объединений (союзов, коалиций, объединений и др.) личных хозяйств, ориентированных на совместную эксплуатацию сельскохозяйственной техники, являющейся коллективной собственностью [5]. В этой работе К. Маркс и Ф. Энгельс обосновали преимущество более крупных союзов над более мелкими (в том числе и над личными хозяйствами) экономическими и военно-политическими соображениями. Инвестирование в развитие личных хозяйств наиболее полно соответствует предпочтениям осторожных инвесторов (см. рис. 1).

Агрохолдинг «Саянский бройлер» (Иркутская область) на протяжении нескольких лет практикует такого рода сотрудничество с крестьянскими и фермерскими хозяйствами области. В рамках этого сотрудничества весной фермеры получают 50% предоплаты за будущий урожай. Это дает им возможность закупить топливо, подготовить технику к посевной. Осенью, фермеры сдают зерно «Саянскому бройлеру» как корм для птиц. Такая схема дает фермерам возможность планировать траты, не переживать за сбыт выращенной продукции, уверенно заглядывать в будущее [4].

Интересам инвесторов с нейтральным отношением к риску отвечает инвестирование в сельскохозяй-

ственные организации. По отношению осредненных значений ожидаемой доходности и уровня риска инвестирование в сельскохозяйственные организации является наиболее предпочтительным (см. рис. 1).

Модель «Доходность-риск» описывающая соотношение между доходностью и риском по осредненным данным имеет вид:

$$Dx = 1,04Rs; R^2 = 0,93.$$

Из полученного соотношения следует, что от попыток увеличить доходность на 1% следует ожидать практически равное увеличение уровня риска. Этот результат является уникальным и практически недоступным для других секторов и, в первую очередь, для фондового рынка, рынка биржевых товаров, валютного рынка и пр.

2. Анализ динамики объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции крестьянскими хозяйствами.

С помощью модели «Доходность-риск» [4] была сформирована группа лидеров (см. рис.2). По данным о доходности зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей, плодов и ягод, скота и птицы, молока, яиц и шерсти за 1992-2019 гг. [6].

Рисунок 2 - Диаграмма рассеяния доходности по основным видам с/х продукции крестьянских хозяйств

Как следует из графика, по соотношению базовых критериев портфельного анализа, бесспорным лидером в представленной группе является подсолнечник (см. рис. 2).

На рисунке 3 представлена диаграмма рассеяния без подсолнечника.

Модель «Доходность-риск» (без учета подсолнечника) имеет вид:

$$Dx = 0,25Rs + 4,23; R^2 = 0,74.$$

Таким образом, из модели следует, что увеличение ожидаемой доходности на 1% соответствует росту уровня риска на 4%.

3. Формирование простейших инвестиционных стратегий развития агропромышленного комплекса экономики России.

В классическом подходе к задаче формирования инвестиционного портфеля рассматривается три возможных вида: портфель консервативного инвестора, портфель умеренного инвестора и портфель агрессивного инвестора.

Основное отличие между ними – это соотношение между долями рискованных финансовых инструмен-

тов (фьючерсы, обыкновенные акции, паи и др.) и надежными ценными бумагами (казначейские векселя, государственные и корпоративные облигации, привилегированные акции, недвижимость, депозиты, биржевые товары, биржевые инвестиционные фонды и др.), входящими в портфель. Современные инвесторы, при формировании консервативного инвестиционного портфеля в качестве одной из его составляющих применяет биржевые фонды недвижимости [3; 8; 9].

Воспользуемся полученными выше результатами для формирования широко диверсифицированного многокомпонентного инвестиционного портфеля (см. рис. 1).

Агрегированный подход.

В качестве исходных финансовых инструментов будем рассматривать инвестирование в:

- фермерские хозяйства;
- сельскохозяйственные организации и/или хозяйства всех категорий;
- индивидуальные хозяйства населения.

Рисунок 3 - Диаграмма рассеяния доходности по основным видам с/х продукции крестьянских хозяйств (без семян подсолнечника)

В результате изменения соотношения долей финансовых средств, планируемых для вложения в перечисленные выше направления, инвестор будет получать инвестиционные портфели разного вида. Соотношение между рискованной и безрискованной составляющими определяется индивидуальными предпочтениями инвестора. В традиционной постановке для синтеза весов можно воспользоваться моделью Марковица.

На качественном уровне информативным критерием при попытке оценить веса инвестирования в различные типы хозяйств может оказаться соотношение между базовыми критериями портфельного анализа (ожидаемая доходность и уровень риска). По этому критерию рассматриваемые варианты направлений инвестирования варьируют от 0,3 (индивидуальные хозяйства) до 3,0 (сельскохозяйственные организации). В качестве вариантов оказания финансовых воздействий на сельскохозяйственный сектор на федеральном, областном и районных уровнях можно рассматривать участие в закупке необходимой техники, сдаче ее в аренду, закупке удобрений и пр.

Индивидуальный подход.

Для синтеза более «прозрачных» и более конкретных стратегий инвестирования воспользуемся результатами анализа основных видов сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами (см. рис.2). По уровню риска поделим рассматриваемые виды на три подгруппы:

а) подгруппа с низким уровнем риска и низкой доходностью: молоко, скот и птица, яйца и овощи. Эта подгруппа является наиболее подходящей для инвесторов, избегающих риск. По отношению доходности к риску в ней выделяется молоко (4,1).

б) подгруппа для инвесторов, предпочитающих риск: сахарная свекла.

в) промежуточное положение занимают: подсолнечник и зерно, причем, подсолнечник как объект для инвестирования более предпочтителен, если ориентироваться на критерий отношения доходности к риску.

Варьирование инвестиционной политики можно осуществлять (кроме совершенствования технологий ухода и/или выращивания, применения более современной техники, использование лучших сортов и т.д.) с помощью изменения размеров посевных площадей, оптимизации соотношения между различными культурами в рамках района, области, региона и т.д. Все перечисленные изменения должны осуществляться с учетом урожаев прошлых лет, потребностей изучаемых регионов, прогнозов в изменении спроса на различные виды продукции, прогноза погоды и др.

Заключение.

В статье установлено, что основные этапы обновления общественных отношений во времени обусловлены экономическими причинами. Пришедшие на смену старых более современные отношения обеспечивали более высокую производительность труда, благодаря большей заинтересованности работников в результатах своего труда. Еще одним трендом является поглощение мелких сельскохозяйственных предприятий крупными, поскольку последние имеют несомненные преимущества в приобретении новой техники, в более рациональном управлении финансами средствами и пр.

Проведенный на основе базовых критериев теории портфеля сравнительный анализ сельскохозяйственных организаций разного типа показал преимущество фермерских хозяйств. Это преимущество, по мнению авторов, объясняется более высокой мотивацией работников фермерских хозяйств в результатах своего труда и более высоким уровнем менеджмента.

Более высокие темпы развития фермерских хозяйств в России сдерживает недостаток опыта, невысокая финансовая грамотность, недостаток финансовых средств.

На основе синтезированных моделей предложены два подхода к формированию стратегий инвестирования в сельскохозяйственный сектор экономики России.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20-010-00169а.

Библиографический список

1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 352 с.

2. Герцекович Д.А., Каetano Ж.С., Змановская О.С. Сравнительный анализ потенциальной предпочтительности различных направлений инвестирования. // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2020. №2. – С. 62-76.
3. Герцекович Д.А., Подлиняев О.Л., Ларин С.Н. Вертикально-ориентированная экономико-математическая модель системы принятия инвестиционных решений в сельском хозяйстве // Экономика и предпринимательство, 2020. № 9(122). Вып.14. С. 748-754.
4. Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Полное собрание сочинений в пятидесяти пяти томах. Изд. 5-ое. М., 1971. Том 3. С. 1-609.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Избранные произведения в 3-х т; Т. 3. – М.: Политиздат, 1986. – 639 с.
6. Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб. / М.: Росстат, 2020. – 550 с.
7. Afifi A.A. Statistical analysis: A Computer Oriented Approach / A.A. Afifi, S.P. Azen. – New York, Academic Press, 1979. – 442 p.
8. Ferri R. All About Asset Allocation. The Easy Way to Get Started. / R. Ferri McGraw-Hill, 2012, 293 p.
9. Gitman L.J. Fundamentals of investing. / L.J. Gitman, M.D. Joehnk. HarpersCollins, College Publishers, – 1993, 629 p.
10. Kendall M.G. The advanced theory of statistics. / M.G. Kendall, A. Stuart. – Charles Griffin & Company Limited, London, – 1960, 736 p.
11. Markovitz H.M. Portfolio selection. / H.M. Markovitz. // Journal of Finance, 1952. Vol. 7, № 1. – P. 77-91.
12. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Microeconomics. New York, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall. – 2013. – 608 p.

References

1. Burenin A.N. Rynok cennyh bumag i proizvodnyh finansovyh instrumentov. – М.: 1 Federativnaya Knigotorgovaya Kompaniya, 1998. – 352 s.
2. Gercekovich D.A., Kaetano ZH.S., Zmanovskaya O.S. Sravnitelnyj analiz potencialnoj predpochtelnosti razlichnyh napravlenij investirovaniya. // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika, 2020. №2. – S. 62-76.
3. Gercekovich D.A., Podlinyaev O.L., Larin S.N. Vertikalno-orientirovannaya ekonomiko-matematicheskaya model sistemy prinyatiya investicionnyh reshenij v selskom hozyajstve // Ekonomika i predprinimatelstvo, 2020. № 9(122). Vyp.14. S. 748-754.
4. Lenin V.I. Razvitie kapitalizma v Rossii // Polnoe sobranie sochinenij v pyatidesyati pyati tomah. Izd. 5-oe. M., 1971. Tom 3. S. 1-609.
5. Marks K., Engels F. Proiskhozhdenie semi, chastnoj sobstvennosti i gosudarstva. Izbrannye proizvedeniya v 3-h t; T. 3. – М.: Politizdat, 1986. – 639 s.
6. Rossiya v cifrah. 2020: Krat. stat. sb. / М.: Rosstat, 2020. – 550 s.
7. Afifi A.A. Statistical analysis: A Computer Oriented Approach / A.A. Afifi, S.P. Azen. – New York, Academic Press, 1979. – 442 p.
8. Ferri R. All About Asset Allocation. The Easy Way to Get Started. / R. Ferri McGraw-Hill, 2012, 293 p.
9. Gitman L.J. Fundamentals of investing. / L.J. Gitman, M.D. Joehnk. HarpersCollins, College Publishers, – 1993, 629 p.
10. Kendall M.G. The advanced theory of statistics. / M.G. Kendall, A. Stuart. – Charles Griffin & Company Limited, London, – 1960, 736 p.
11. Markovitz H.M. Portfolio selection. / H.M. Markovitz. // Journal of Finance, 1952. Vol. 7, № 1. – P. 77-91.
12. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Microeconomics. New York, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall. – 2013. – 608 p.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ	3
Иванова Н.А.	
ПЕРВЫЙ ШАГ К МЕТОДОЛОГИИ	6
Тикин В.С.	

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАНЖИРОВАНИЯ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ГРУПП НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ	12
Андрианова И.Д., Ершова М.И., Юрлов Ф.Ф.	
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	16
Бабина Е.Н., Бондаренко Г.В., Мармоза А.В., Томайлы А.Е.	
РОЛЬ НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ ИЗРАИЛЯ	20
Бизяев А.И.	
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОСТИ	24
Герцекович Д.А., Ларин С.Н., Подлиняев О.Л., Хощенко В.С.	
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ	29
Гильц Н.Е.	
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПАРАМЕТРОВ ВХОДЯЩЕГО ПОТОКА ЗАКАЗ-НАРЯДОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЛЕРА ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА	32
Городков М.В., Катаргин В.Н., Камольцева А.В., Писарев И.С.	
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АСПЕКТЕ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ	37
Кириллова Е.А., Заенчковский А.Э., Тюкаев Д.А., Епифанов В.А.	
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ	43
Клименкова М.С.	
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ОТ ПАНДЕМИИ ДО САНКЦИЙ	46
Кравченко Л.А., Фурсова Е.А.	
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	51
Курманова Л.Р., Курманова Д.А., Садыкова А.И.	
ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ	54
Минаков А.В.	
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	61
Михайлова Л.В.	
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ	66
Мухаметгалиев Ф.Н., Михайлова Л.В., Лукин А.С., Асадуллин Н.М., Кашичкин Е.С., Тарасов В.А.	
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО САМООБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	71
Мухаметгалиев Ф.Н., Михайлова Л.В., Лукин А.С., Сафиуллин Н.А., Тарасов В.А., Кашичкин Е.С.	
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РФ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	77
Орлова Е.О.	
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	81
Родионов А.В., Гришина О.Ю.	
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ ПРИ НИЗКОМ КАЧЕСТВЕ И СЕБЕСТОИМОСТИ ТОВАРА	84
Скитер Н.Н., Кетько Н.В., Симонов А.Б., Ячечко С.С., Цепляев Д.А.	
КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД» ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	89
Скитер Н.Н., Кетько Н.В., Хрысёва А.А., Фоменко О.С., Руденко А.Ю.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	93
Спешилова Н.В., Рогачев А.А.	
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНТУР ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА	96
Стрябкова Е.А., Медведев О.А., Герасимова Н.А., Кулик А.М.	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАВОЗНЫХ СТОКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПОЛЯХ ОРОШЕНИЯ	102
Хисматуллин М.М., Сафиоллин Ф.Н., Миннулин Г.С., Хисматуллин Марс М., Мухаметгалиев Ф.Н., Лукин	